

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Балакін С. А.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НОВІ ДАНІ ЩОДО ІСТОРИЧНОЇ ТОПОГРАФІЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Історична топографія Києво-Печерської лаври є багатоаспектною проблемою, яка охоплює цілу низку окремих питань, починаючи від визначення справжньої локалізації давньоруського Берестова й до реконструкції розвитку інженерних мереж Печерської фортеці XVIII–XIX ст. включно. Тут розглянемо маловідоме геоморфологічне утворення, яке, на нашу думку, відіграло суттєву роль як на початковому етапі формування території Верхньої лаври, так і у подальшому історичному розвитку цієї містобудівної структури.

Специфіка охоронних археологічних досліджень заповідної території полягає у їх безпосередній залежності від перебігу ремонтно-реставраційних заходів. Наслідком цього є виражена локальність таких досліджень як в сенсі місця та часу проведення, так і в сенсі обсягів та якості отриманої інформації. Тому часто трапляється так, що один й той самий об'єкт “вимальовується” на археологічній карті поступово, як підсумковий результат низки окремих досліджень. Це стосується і нашої теми, адже об'єкт, про який мовиться, неодноразово фіксувався на різних його ділянках. Наведемо основні історіографічні епізоди.

У 1992 р. зовні північного прясла лаврських мурів, на території колишнього Павлівського бастиону Печерської фортеці, було вирито котлован розмірами 7,4×4,8 м і завглибшки до 3,4 м [1]. У площині котловану виявлено рештки дерев'яної конструкції порохового льоху першої половини XVIII ст. та ділянку річища давнього яру-рову. Заповнення останнього простежувалося з глибини 1,4 м і складалося з двох частин – 0,6 м шару лесоподібного перевідкладеного суглинку та перекритої ним потужної (до 2,5 м дрібношарової товщі відкладень, сформованих тонкими (3-5 см) прошарками різного за літологічним складом і забарвленням ґрунту. У складі цього стратиграфічного горизонту відмічено значну кількість зотлілої органіки та деревного вугілля. Стінки річища та деякі структурні складники його заповнення мали затічний характер, що свідчить про періодичну наявність тут проточної води поверхового чи дощового походження і, можливо, про неодноразові спроби розчищення.

У цілому, ширина річища, орієнтованого у загальному напрямку схід–захід, становила 7-8 м. Його траса співпадала з прямою лінією між Всіхсвятською церквою (копр. № 82) та кам'яним пороховим льохом Дебоскета (корп. № 101) і проходила приблизно в 2-3 м від Мазепинських мурів Лаври. Дно об'єкта мало відмітку 4,4 м, а загальна потужність його відкладень становила не менше 3,0 м. Вартих уваги археологічних знахідок тут не було.

У 1997 р. під час прокладання теплотраси на ділянці між лаврськими мурами і розташованим на північ від них корп. № 19 (західна частина) було вирито траншею завдовжки 15,0 і завширшки 2,0 м. Її максимальна глибина (у зондажах) коливалася від 3,4 до 4,7 м [2]. Стратиграфічна ситуація обстеженої ділянки траншеї зводилася до того, що під 0,8-1,2 м сучасних нашарувань фіксувався такий самий за потужністю шар відносно чистого перевідкладеного лесового ґрунту, нижче якого йшло типове строкате заповнення давнього яру (рову) з чергуванням великої кількості прошарків і лінз різної товщини. Варто відмітити наявність у складі цього заповнення двох 10-20 см лінз, складених деревним вугіллям та напівзотлілими рештками злакових рослин на кшталт неочищеного проса переважно з домішкою поодиноких зернівок м'якої пшениці, льону та гороху. Наведене визначення належить Г. А. Пашкевич, яка вважає, що такий склад палеоботанічних матеріалів не дозволяє розглядати їх як фуражне зерно. Тому лишається припустити, що це наслідки діяльності провіантських служб Печерської фортеці, “магазини” якої у першій половині XVIII ст. розташовувалися десь у районі сучасного корп. № 19.

Виявлені 1997 р. нашарування річища давнього яру безпосередньо виходили на зовнішній обріз фундаментів Мазепинських мурів Лаври і 2-3 м не доходили до найближчого до них фасаду корп. № 19. Загальна ширина річища становила близько 11-12 м, а центральна вісь, що за стратиграфічними ознаками маркувала найглибшу частину об'єкта, знаходилась на відстані 5-6 м від лінії лаврських мурів. Рівень дна річища не встановлено. Цікавих археологічних знахідок тут не було.

2015 р. знову-таки навпроти корп. № 19 (цього разу східної частини) було поставлено три розвідкові шурфи, два з яких знаходилися з внутрішнього боку стіни, один – зовні. В двох перших випадках розкрито бутові фундаменти бойової галереї стіни, потужністю близько 1,0 м. Підмурки власне стіни, розчищені у зовнішньому шурфі, мали інший вигляд і являли собою суцільну цегляну кладку (без використання бутового каменю), потужністю майже 3,0 м. Причину зафіксованої відмінності фундаментів однієї споруди вдалося з'ясувати у тому зовнішньому шурфі, де на глибині 2,5 м було простежено нашарування, пов'язані із заповненням давнього річища, траса якого, як і у 1997 р., проходила під самими фундаментами оборонної стіни Верхньої лаври. Повні параметри цього об'єкта, на жаль, встановити не вдалося. Цікаві археологічні матеріали були відсутні [3].

Отже, за ознаками планіграфічного і стратиграфічного порядку у всіх трьох наведених вище випадках було зафіксовано один й той самий геоморфологічний об'єкт, що нині не “читається” у лаврському ландшафті, але наявність якого неможливо не враховувати у реконструкції процесу формування топографічної системи Верхньої лаври. Виявлена історико-топографічна пам'ятка, безумовно, заслуговує на подальшу археологічну увагу, адже деяка частина її параметрів і характеристик лишилася нез'ясованою. Йдеться, наприклад, про такі з них, як час виникнення, характер функціонального навантаження зазначеного топографічного об'єкта.

Стосовно першого питання можна припустити, що це природне утворення існувало ще за часів первісної доби. Це припущення надійної доказової бази не має і спирається лише на дотичні свідчення. Зокрема, йдеться про те, що 1998 р. у площині Успенського собору виявлено сліди пізньотрипільського житла, заповнення якого майже повністю складалося зі стулок річкових черепашок [4]. Подальші спроби знайти на території Верхньої лаври подібні об'єкти позитивних результатів не дали. Вдалося лише декілька разів зафіксувати у культурному шарі окремі стулки черепашок Унію, всі знахідки яких локалізувалися виключно північніше Успенського собору, на ділянці між ним і північним фасадом лаврських мурів. Враховуючи те, що жодна з присутніх на теренах Лаври археологічних культур не практикувала експлуатацію цих річкових ресурсів, можна впевнено стверджувати, що згадані випадкові знахідки є чіткою ознакою саме трипільського культурного шару. Поширення його у північному напрямку від Соборної площі насамперед свідчить про наявність десь у цьому районі зручного виходу до Дніпра.

З фактологічної точки зору не набагато кращою виглядає ситуація і з давньоруським періодом, для якого в нас також бракує даних. Серед побіжних свідчень слід звернути увагу передусім на дещо специфічний територіальний розподіл археологічних пам'яток цього часу. Мається на увазі, з одного боку, помітна концентрація господарсько-побутових об'єктів XII–XIII ст. на ділянці південніше північного прясла Мазепинських мурів, а з іншого боку – практично повна відсутність таких об'єктів (та культурного шару взагалі) на північ та захід від усталених границь Верхньої лаври (парк Слави, подвір'я Спаської церкви, територія Старого київського Арсеналу тощо). Така конфігурація археологічної карти сама по собі наштовхує на думку про якусь ландшафтну перешкоду, що визначала природну межу монастирської території.

Інше міркування на користь цього припущення полягає у тому, що на початковому етапі освоєння монастирем літописної “гори” важко уявити наявність тут штучних джерел (колодязів) як головних постачальників питної та технічної води. Особливо, якщо врахувати, що, за даними сучасного гідрологічного моніторингу (дані І. А. Черевко), рівень ґрунтових вод для території Верхньої лаври становить 16,0–18,0 м (для Нижньої лаври ця відмітка коливається в межах 0,5–2,0 м). Варто враховувати й те, що крім суто фізіологічних потреб, значних водних ресурсів потребував й безперервний процес розбудови “нового” монастиря, передусім зведення його мурованих споруд.

Для післямонгольського та литовського часу даних щодо зазначеного об'єкта немає, навіть побіжних. Вони з'являються лише у джерелах XVII ст. Зокрема, маються на увазі обидва раніше мальовані плани Лаври 1638 і 1695 рр. У першому випадку це природне утворення фіксується зображенням містка, розташованого у районі майбутньої Всіхсвятської церкви, а в другому – йдеться про топографічний об'єкт, позначений прямою лінією вздовж дерев'яної огорожі Лаври і підписаний на плані “ров”. Вірогідно, такі чіткі визначення є результатом значних фортифікаційних робіт, виконаних козаками І. Самойловича 1679 р. Масштаби та конкретні деталі цих робіт достеменно невідомі, але логічно припустити, що їх проведення насамперед орієнтувалося або на відновлення і посилення застарілих укріплень, або на пристосування з оборонною метою наявних природних перешкод.

Останні за часом відомості щодо наведеного історико-топографічного об'єкта належать до часів розбудови Печерської фортеці першої половини XVIII ст. Найбільш інформативною з них є рапорт військового інженера Дебоскета 1739 р., де зазначається про те, що вздовж північного фасаду лаврської кам'яної огорожі є дренажний рівчак, призначений для того щоб *“въ крепости великой грязи или топи быть не могло”*, однак його *“заважено навозомъ более тридцати сажень (63 м), который навось вывозятъ и валятъ въ оной каналъ ись Печерского монастыря”*. Через це вода стоїть на вулицях фортеці, *“отчего (не только) именьющіеся подъ валами выводы и подземные пороховые погреба отсыреть могут, и пороху повреждение быть может но и главному валу не безъ поврежденія будет”*. У зв'язку із цим пропонувалося під загрозою жорсткого штрафу вивезти гній та розчистити річище зазначеного дренажного каналу [5].

Інакше кажучи, завдяки розбудові Печерської фортеці й розширенню території Верхньої лаври з лінії Мазепинських мурів до лінії головного валу фортеці, колишня природно-ландшафтна межа Печерського монастиря опинилася всередині подвійних укріплень і втратила будь-яке оборонне значення. На останньому етапі свого існування давній яр (рів) перетворився на другорядну інженерну споруду і звичайне сміттєзвалище. Остаточну ліквідацію цього топографічного об'єкта (засипка перевідкладеним лесовим ґрунтом) слід пов'язувати зі спорудженням у його гирлі кам'яного порохового льоху, відомого зараз як *“льох Дебоскета”*. Сталося це у 1749–1751 рр.

Отже, протягом лаврської історії зазначений геоморфологічний об'єкт неодноразово змінював свою функцію і еволюціонував від джерела питної та технічної води, яке маркувало природну північну межу лаврської території, до споруди фортифікаційного призначення і, нарешті, стічного рівчака й зайвого елемента лаврського ландшафту.

Підбиваючи підсумки, відмітимо наступне. Факт наявності давнього яру вздовж лінії північного фасаду Мазепинських мурів Лаври, неодноразово зафіксований археологічними дослідженнями, вносить суттєві корективи у розуміння процесу формування та архітектурно-будівельного розвитку території Верхньої лаври.

Передусім стає зрозумілим, що межі та просторова конфігурація цієї ділянки Лаври визначалися природними (ландшафтними) факторами дещо більшою мірою, ніж це можна було вважати раніше. Не лише східна та південна границі, жорстко обумовлені крутим правим берегом Дніпра та стрімкими схилами Ближньопечерного яру, але й північна межа Верхньої лаври обумовлювалася суто природними обставинами. Зазначений ландшафтний фактор пояснює практично повну відсутність археологічних пам'яток північніше відповідного фасаду лаврських мурів, адже ця ділянка знаходилася поза межами монастирської території і була своєрідною санітарною зоною, що активно не використовувалася.

У наведеному контексті стають більш зрозумілими й інші моменти архітектурного розвитку Верхньої лаври. Конкретно мається на увазі остаточно ще не вирішена проблема конфігурації давньоруських мурів Печерської лаври. Перший дослідник цієї пам'ятки В. А. Богусевич, якому вдалося 1951 р. розкрити рештки стіни другої половини XII ст. на ділянці Митрополичого саду Лаври, свого часу висловив досить сміливе припущення. На його думку, відкрита ним мурована споруда у плані мала прямокутні обриси і займала чи не більшу частину Верхньої лаври (її східний фасад пропонувалося шукати східніше апсид Успенського собору). Більш того, це була не просто оборонна споруда, а чи не найпотужніша фортеця Середньої Наддніпрянщини [6].

Подальші дослідження, однак, цю версію підтвердити не змогли. Ані самому В. Богусевичу, ані його наступникам не вдалося відшукати слідів давньоруських мурів за будь-яким їх вірогідним фасадом, крім вже зафіксованого західного. Причому йдеться навіть не про рештки стінової або фундаментної кладки, як це було 1951 р., а хоча б про перевідкладені будівельні матеріали, такі, наприклад, як крихти цем'яного розчину. Всі відомі нині випадки дослідження перших лаврських мурів 1957, 1961, 1992 та 2007 рр. [7; 8; 9; 10], як і розкопки 1951 р., мали справу виключно з лінією західного фасаду стіни. Тому доводиться констатувати, що *“найпотужніша фортеця Середньої Наддніпрянщини”* насправді мала лише один штучно створений західний оборонний рубіж. З обох боків ця споруда фланкувалася перешкодами природного походження – Ближньопечерним яром з півдня та безіменним яром з півночі, обидва з яких виходили безпосередньо в долину Дніпра. Така реконструкція не суперечить ані наявним археологічним даним, ані загальним уявленням щодо логіки розвитку давньоруської фортифікації, яка значною мірою спиралася на використання саме природно-ландшафтних умов [11].

На користь наведеного припущення свідчать і деякі аргументи ретроспективного характеру. Зокрема, мається на увазі план І. Ушакова 1695 р., де тодішня головна транспортна комунікація Печерська позначена “от местечка Василькова дорога, и по той дороге татарский приход бывает” [12]. Цей шлях починався від стін Печерського монастиря, йшов за трасою сучасної вул. Цитадельної і далі виходив на переправу (броди) через річку Либідь. Немає підстав сумніватися, що в загальних рисах територіальна структура Печерського монастиря, як і система його зв’язків із зовнішнім світом, сформувалися ще за давньоруських часів. Очевидно, з цього часу найбільш небезпечним для монастиря був саме західний напрямок – єдиний прямий і природно не захищений шлях до Печерська.

Насамкінець, варто зупинитися ще на одному аспекті запропонованої теми. Факт існування біля північного фасаду лаврських мурів невідомого давнього яру, який сьогодні не простежується на місцевості, має не лише історико-топографічне значення, а й суто практичний сенс. Відомо, що деякі ділянки зовнішньої огорожі Верхньої лаври наразі перебувають у аварійному стані. Передусім це стосується південного прясла мурів, поставлених тут по самій кромці Ближньопечерного яру, з чим, власне, й пов’язана інженерно-геологічна нестабільність зазначеної ділянки. Стосовно північного фасаду стіни такого сказати поки не можна. Тим не менш, на майбутнє неодмінно треба враховувати, що й ця ділянка Мазепинських мурів Києво-Печерської лаври розташована у потенційно небезпечній зоні, схильній до латентного розвитку негативних геологічних процесів, утворення просадкових та ерозійних явищ.

Примітки

1. Балакин С. А., Реутов А. В. Археологические исследования на Павловском бастионе // Архитектурно-археологичні дослідження в Києві та Києво-Печерській лаврі. – К., 1995. – С. 84-105.
2. КПЛ-А-НДФ-654. Сыромятников А. К., Балакин С. А. Отчет об археологических исследованиях в 1997 г. на территории Киево-Печерской лавры. – К., 1997.
3. КПЛ-А-НДФ-731. Балакин С. А., Зажигалов О. В., Финадорина Д. В. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2014 р. – К., 2014.
4. Балакин С. А. Дослідження трипільського житла на Успенському соборі // Лаврський альманах. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 98-104.
5. Ернст Ф. До історії Києво-Печерської фортеці // Київ та його околиця в історії та пам’ятках. – К., 1926. – С. 265-274.
6. Богусевич В. А. К вопросу о крепостных стенах XII в. Киево-Печерского монастыря // КСИА АН УССР. – 1960. – Вып. 9. – С. 108-112.
7. НА ІА НАН України, ф. 2, № 4958. Кілієвич С. Р. Звіт про археологічну розвідку в Києві 1961 року. – К., 1961.
8. Балакин С. А. Археологичні дослідження в Києво-Печерській лаврі 2007 р. // Лаврський альманах. – К., 2008. – № 20. – С. 5-13.
9. КПЛ-А-НДФ-426. Харламов В. О., Гончар В. М., Трофименко Г. В. Звіт про археологічні розкопки Мазепинської стіни на території господарчого двору Києво-Печерського заповідника в 1992 р. – К., 1992.
10. Ткаченко М. В. До питання про лаврські мури домонгольського періоду // Могилянські читання 2005 р. – К., 2006. – С. 496-503.
11. Раппопорт П. А. Очерки по истории русского военного зодчества X–XII вв. // МИА. – № 52. М.-Л., 1955. – 184 с.
12. Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII в. – К., 1982. – 160 с.

Бібіков Д. В.

Молодший науковий співробітник

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Оленіч А. М.

Молодший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРУГИ ДАВНЬОРУСЬКОГО ВИШГОРОДА

Вивчення будь-якого середньовічного міста не має відбуватись “відірвано” від дослідження його сільськогосподарської округи, адже саме село було основою феодальної економіки. На те, що Вишгород становив з округою єдиний організм, літописець натякає в статті 1155 р. про передачу міста Андрієві Боголюбському, використавши термін “волость” [12, 329-330]. Неодноразово згадуються вишгородські бояри, котрі в давньоруську епоху, як ми знаємо, були в першу чергу землевласниками. Важлива роль сільської околиці підкреслюється і тим фактом, що під час розкопок самого Вишгорода сільськогосподарські знаряддя практично не трапляються, на що В. Й. Довженок звертав увагу ще понад півстоліття тому [5, 75].

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016